

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Курбанов Азизбек Бердибаевич

Слушатель магистратуры Правоохранительной академии
Республики Узбекистан

E-mail: <https://aziz.kurbanov.7815.yandex.ru>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19762474>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-aprel 2026 yil

Ma'qullandi: 23-aprel 2026 yil

Nashr qilindi: 25-aprel 2026 yil

KEYWORDS

Национальные меньшинства, международное право, права меньшинств, историческая эволюция, защита меньшинств, глобализация, этнические конфликты, ООН, Лига Наций, права человека.

ABSTRACT

Статья анализирует развитие международной правовой защиты прав национальных меньшинств с XVII века до современности. Особое внимание уделяется эволюции защиты прав меньшинств через четыре ключевых этапа: прото-системный, лигонационный, универсализации в рамках ООН и постбиполярный. Автор рассматривает механизмы защиты, выявленные недостатки, а также влияние исторических событий, таких как Вестфальский мир и распад империй, на современную правовую систему. Отмечена значимость международных норм и механизмов, включая защиту прав меньшинств в условиях глобализации и вооруженных конфликтов.

Стремление миноритарных групп к сохранению своей самобытности, возникшее одновременно с национальными государствами XVIII–XIX веков, прошло путь от точечных трактатов Лиги Наций до универсальных стандартов ООН, сформировавших современную архитектуру защиты прав человека¹.

Сегодня этот процесс приобретает критическое значение, так как глобализация, миграция и рост межэтнической напряженности требуют постоянной адаптации международных механизмов. Учитывая исторический опыт, где дискриминация и насильственная ассимиляция неизбежно провоцировали масштабные кризисы, современное право фокусируется не просто на формальном признании меньшинств, а на создании условий для их полноценного равенства и предотвращения конфликтов. Таким образом, эволюция правовых норм служит фундаментом для поддержания глобальной стабильности через сохранение культурного многообразия².

¹ Права меньшинств: Международные стандарты и руководство по их соблюдению. Организация Объединенных Наций. Нью Йорк и Женева. 2010. // Электронный ресурс: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinorityRights_ru.pdf (дата обращения 02.01.2026)

² Миргазиев Р. Р. Формирование и развитие концепции национальных меньшинств в международном праве // Вестник науки. 2025. №11 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-kontseptsii-natsionalnyh-menshinstv-v-mezhdunarodnom-prave> (дата обращения: 22.01.2026).

Несмотря на международное признание прав миноритарных групп в рамках МПГПП 1966 года и Декларации ООН 1992 года, их практическая реализация остается затрудненной из-за системных барьеров. Эффективная защита таких лиц требует комплексного подхода: от юридического признания их статуса и обеспечения равенства до содействия их вовлеченности в общественно-политическую жизнь и преодоления диспропорций в социально-экономической сфере (здравоохранении, занятости, жилье)³.

Особую остроту проблема приобретает в условиях вооруженных конфликтов, где женщины и дети из числа меньшинств подвергаются множественной дискриминации и лишаются базовых прав на собственность и гражданство. В связи с этим, УВКПЧ акцентирует внимание на необходимости интеграции правозащитных стандартов в национальные программы стран-участниц для устранения разрыва между международными нормами и реальным положением уязвимых групп⁴.

Международно-правовая охрана прав национальных меньшинств имеет долгую и насыщенную историю, которая может быть рассмотрена через четыре ключевых этапа, каждый из которых отличается как содержанием нормативных актов, так и институциональной структурой защиты.

Первый этап, называемый прото-системным, охватывает период с XVII века до 1919 года⁵. Этот период включает важные события, начиная с Вестфальского мира 1648 года и заканчивая окончанием Первой мировой войны. Вестфальские мирные договоры, подписанные в Оснабрюке и Мюнстере, установили принцип религиозного паритета между католиками и протестантами в Священной Римской империи. В этих документах стороны обязались воздерживаться от религиозных преследований своих подданных, принадлежащих к иной религиозной конфессии, нежели суверен. Это стало первым примером международно-правового механизма защиты религиозных меньшинств. Однако Вестфальская система имела свои ограничения: она касалась только трех признанных конфессий — католицизма, лютеранства и кальвинизма, действовала только на территории германских земель и не предусматривала эффективных мер для обеспечения соблюдения этих обязательств⁶.

Кроме того, в первой половине XIX столетия социально-политическое устройство Османской империи основывалось на дискриминации многочисленных народов Европы и Азии. Подобная ситуация послужила для ведущих европейских держав легитимным поводом для вмешательства во внутреннюю политику Порты под предлогом защиты прав христианского населения, в частности на Балканах. Итогом этого давления стал Парижский мирный договор 1856 года. Документ не только уравнивал в правах

³ Сампиев И. М. Национальные меньшинства и диаспоры: соотношение и место в национальной политике // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2008. – №. 3. – С. 136-140.

⁴ Права меньшинств: Международные стандарты и руководство по их соблюдению. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева. 2010. // Электронный ресурс: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinorityRights_ru.pdf (дата обращения 02.01.2026)

⁵ Вестфальский мир // Электронный вариант: <https://surl.lu/lugxdj> (дата обращения 02.01.2026)

⁶ История дипломатии / Под ред. В. П. Потемкина. Т. 1. М.: ОГИЗ, 1941. С. 209—212.

христианство и ислам, но и официально закрепил принцип гражданского равенства всех подданных султана, вне зависимости от их этнических корней⁷.

Второй этап, называемый лигонационным, продолжался с 1919 по 1939 годы. Система защиты прав меньшинств в рамках Лиги Наций сформировалась как прямое следствие событий Первой мировой войны. Распад крупных империй, таких как Австро-Венгрия, Российская и Османская империи, привел к созданию новых государств, что породило уникальную проблему: по различным данным, от 25 до 30 миллионов человек стали меньшинствами в этих новообразованных странах⁸.

Вместе с тем система страдала принципиальными недостатками. Она охватывала лишь отдельные государства, тогда как великие державы оставались вне системы. Механизм рассмотрения петиций носил дискреционный характер. Наконец, в 1930-е годы нацистская Германия использовала систему защиты меньшинств для оправдания своей экспансионистской политики — обращение к правам «судетских немцев» и других немецких меньшинств стало инструментом демонтажа государственности Чехословакии. Крах системы Лиги Наций в 1939–1940 годах обнажил её институциональную несостоятельность⁹.

Примером для всей системы стала Польская конвенция о меньшинствах, подписанная 28 июня 1919 года. Этот документ стал основой для будущих международных соглашений, гарантируя равенство граждан независимо от их национальности или языка, а также права на образование на родном языке и возможность использования языка меньшинства в судебных делах. Подобные договоры были подписаны с другими странами, такими как Чехословакия, Румыния, Югославия, Греция, Австрия и другими государствами¹⁰.

Одним из важных достижений этого этапа стало создание наднационального механизма надзора — Совета Лиги Наций, который получил полномочия рассматривать петиции от отдельных лиц или групп. Впервые в международной практике была предоставлена юрисдикция Постоянной палате международного правосудия для интерпретации и толкования договоров о меньшинствах.

Третий этап, называемый этапом универсализации в рамках ООН, охватывает период с 1945 по 1991 годы. Опыты, связанные с Холокостом, оказали значительное влияние на подходы к защите меньшинств в создаваемой системе ООН. Нацистская политика уничтожения евреев, цыган, поляков и других народов, проводившаяся, в том числе, под предлогом «защиты немецкого меньшинства за рубежом», породила глубокое недоверие ряда государств к идее специальной защиты меньшинств. Эта

⁷ Международная защита прав национальных меньшинств: исторический аспект // Электронный ресурс: <https://evolutio.info/ru/journal-menu/2002-2/2002-2-katko> (дата обращения 3.02.2026)

⁸ Nation-Building in the Wake of Empire: Identifying Patterns of Minority Policies in the Aftermath of Soviet Collapse // Электронный ресурс: <https://surl.lt/sdrdmp> (дата обращения 3.02.2026)

⁹ Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой: сб. ст. / под общей ред. В. Ю. Крашенинниковой; отв. ред. О. Г. Назаров. — М.: Кучково поле, 2018. — 272 с.:

¹⁰ О.В.Бабенко Польша в системе международных отношений (1919–1939 гг.) // Польша в системе международных отношений (1919–1939 гг.). 2011. №2011. // Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/polsha-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-1919-1939-gg> (дата обращения: 10.03.2026).

историческая травма вызвала опасения, что такие меры могут быть использованы как инструмент для политической манипуляции¹¹.

В условиях этих опасений ООН изначально избрала другой подход, акцентируя внимание на универсальных принципах равенства и запрета дискриминации. Всеобщая декларация прав человека 1948 года закрепила этот антидискриминационный подход, намеренно избегая включения специальных норм, посвященных правам меньшинств. Однако практика показала, что такой подход недостаточен. Формальное равенство часто скрывает реальные, фактические неравенства, что делало этот механизм защиты прав несовершеннолетним.

Проблема самоопределения также является важным аспектом, который необходимо разграничить от прав меньшинств.

Статья 1 МПГПП закрепляет право всех народов на самоопределение, включая право свободно устанавливать свой политический статус. В отличие от этого, права меньшинств по статье 27 не включают право на отделение или создание самостоятельного государства. Это разграничение важно для предотвращения злоупотреблений правами меньшинств в политических целях. Международный суд ООН в консультативном заключении по делу о Косово в 2010 году подтвердил, что международное право не запрещает одностороннее провозглашение независимости, однако это не даёт меньшинствам права на сецессию как элемент права на самоопределение¹².

Практика применения определения понятия «меньшинство» в международных органах имеет большое практическое значение, помимо теоретических дискуссий по этому вопросу. Комитет ООН по правам человека в своей практике по индивидуальным жалобам не раз обращался к вопросу о том, является ли заявитель членом меньшинства в контексте статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).¹³

Понимание этого порока в подходе привело к включению в Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) специальной нормы, касающейся прав меньшинств. Статья 27, принятая в 1966 году, ознаменовала возвращение специальной защиты прав меньшинств в международную правовую систему¹⁴.

Четвёртый этап, известный как постбиполярный, охватывает период с 1991 года по настоящее время.

Распад СССР и СФРЮ в начале 1990-х годов вызвал ряд острых межэтнических конфликтов, которые стали импульсом для ускоренного формирования международных норм. В ответ на эти кризисы были приняты важные документы, направленные на защиту прав меньшинств¹⁵.

¹¹ Программа просветительской деятельности «Холокост и Организация Объединенных Наций» // Электронный ресурс: <https://www.un.org/ru/holocaustremembrance> (дата обращения: 10.03.2026).

¹² Международный пакт о гражданских и политических правах // Электронный ресурс: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 2.03.2026).

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

¹⁵ С.А. Романенко «Перестройка» и/или «самоуправленческий социализм»? М. С. Горбачев и судьба Югославии // Славянский альманах. 2007. №2006. // Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/perestrojka-i-ili-samoupravlencheskiy-sotsializm-m-s-gorbachev-i-sudbayugoslavii> (дата обращения: 4.02.2026).

В 1992 году была принята Декларация ООН о правах меньшинств, а также Европейская хартия языков, что стало значимым шагом в международной правовой системе¹⁶.

В 1993 году ОБСЕ учредила уникальный превентивный механизм — институт Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, который стал важным инструментом предотвращения межэтнических конфликтов и защиты прав меньшинств. В 1994 году государства СНГ подписали Конвенцию об обеспечении прав меньшинств, а в 1995 году была открыта для подписания Рамочная конвенция Совета Европы, которая стала первым юридически обязательным многосторонним договором, специально посвященным правам меньшинств.¹⁷

Дальнейшее развитие событий привело к принятию в 2007 году Декларации ООН о правах коренных народов, что также стало значимым шагом в обеспечении прав этих групп населения. В целом, общая тенденция развития международной правовой системы в отношении прав меньшинств заключалась в переходе от эпизодических договорных обязательств к более структурированным системам многостороннего контроля. При этом произошёл сдвиг от подхода, основанного на недискриминации, к признанию позитивных обязательств государств по обеспечению самобытности и прав меньшинств¹⁸.

Обобщая исторический опыт становления международно-правовой защиты меньшинств, можно выделить ряд фундаментальных закономерностей, определявших облик этого института вплоть до середины XX века.

Во-первых, генезис рассматриваемых норм, прослеживаемый с XVI столетия, свидетельствует о раннем признании государствами проблемы меньшинств как фактора международной стабильности. Однако на начальных этапах защиты эти положения носили фрагментарный характер. Из-за отсутствия политического консенсуса и доминирования принципа абсолютного суверенитета, нормы о защите не приобрели статуса общеобязательных принципов (*jus cogens*), оставаясь факультативными элементами двусторонних соглашений.

Во-вторых, в рассматриваемый период наблюдалась очевидная инструментализация правозащитной риторики. Защита этнических и религиозных групп зачастую выступала не самоцелью, а легитимным предлогом для вмешательства великих держав во внутреннюю юрисдикцию других субъектов международного права либо эффективным рычагом геополитического давления.

В-третьих, важной чертой этого этапа являлся дефицит институциональных механизмов. Международные гарантии того времени страдали от отсутствия коллективной ответственности и четких процедур мониторинга. Даже при наличии многосторонних обязательств (например, в рамках Парижского трактата 1856 г.), функция контроля делегировалась отдельным державам, что низводило юридическую

¹⁶ Знай свои права руководство для общественности по Декларации // Электронный ресурс: <https://surl.li/hbbprs> (дата обращения: 4.02.2026).

¹⁷ Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование и пояснительная записка // Электронный ресурс: <https://surl.li/gqlsqk> (дата обращения 17.02.2026)

¹⁸ Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов // Электронный ресурс: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения 12.02.2026)

силу договоров до уровня политических деклараций. Более того, отсутствие санкционных механизмов и расплывчатость формулировок позволяли правительствам произвольно интерпретировать объем своих обязательств, фактически сводя на нет практическую ценность международной защиты.

В-четвертых, качественно новый этап связан с деятельностью Лиги Наций. Несмотря на прогрессивный характер созданной ею системы, она сохранила черты избирательности. Защита не приобрела универсального масштаба, распространяясь лишь на ограниченный круг стран. Характерно, что правовая доктрина того времени фокусировалась на индивидуалистическом подходе: защищались права отдельных лиц, связанных общим происхождением, но не признавалась правосубъектность меньшинств как коллективных общностей. В частности, в договорах отсутствовали четкие юридические критерии дефиниции «меньшинства», а вопросы их социально-экономического благополучия и политического участия игнорировались.

Таким образом, становится очевидным, что ранняя система защиты меньшинств развивалась не столько ради идеи равноправия, сколько как практичный инструмент для решения межгосударственных споров. Тем не менее, именно этот непростой и местами спорный опыт подготовил почву для появления тех стандартов прав человека, на которых сегодня строится работа ООН.

Список использованной литературы:

1. Права меньшинств: Международные стандарты и руководство по их соблюдению. Организация Объединенных Наций. Нью Йорк и Женева. 2010. // Электронный ресурс: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinorityRights_ru.pdf
2. Миргазиев Р. Р. Формирование и развитие концепции национальных меньшинств в международном праве // Вестник науки. 2025. №11 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-kontseptsii-natsionalnyh-menshinstv-v-mezhdunarodnom-prave>
3. Сампиев И. М. Национальные меньшинства и диаспоры: соотношение и место в национальной политике // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2008. – №. 3. – С. 136-140.
4. Права меньшинств: Международные стандарты и руководство по их соблюдению. Организация Объединенных Наций. Нью Йорк и Женева. 2010. // Электронный ресурс: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinorityRights_ru.pdf
5. Вестфальский мир // Электронный вариант: <https://surl.lugxdj>
6. История дипломатии / Под ред. В. П. Потемкина. Т. 1. М.: ОГИЗ, 1941. С. 209—212.
7. Международная защита прав национальных меньшинств: исторический аспект // Электронный ресурс: <https://evolutio.info/ru/journal-menu/2002-2/2002-2-katko>
8. Nation-Building in the Wake of Empire: Identifying Patterns of Minority Policies in the Aftermath of Soviet Collapse // Электронный ресурс: <https://surl.lt/sdrdmp>
9. Мюнхен-1938: Падение в бездну Второй мировой: сб. ст. / под общей ред. В. Ю. Крашенинниковой; отв. ред. О. Г. Назаров. — М.: Кучково поле, 2018. — 272 с.
10. О.В.Бабенко Польша в системе международных отношений (1919–1939 гг.) // Польша в системе международных отношений (1919–1939 гг.). 2011. №2011. // Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/polsha-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-1919-1939-gg>

11. Программа просветительской деятельности «Холокост и Организация Объединенных Наций» // Электронный ресурс: <https://www.un.org/ru/holocaustremembrance>
12. Международный пакт о гражданских и политических правах // Электронный ресурс: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
13. С.А. Романенко «Перестройка» и/или «самоуправленческий социализм»? М. С. Горбачев и судьба Югославии // Славянский альманах. 2007. №2006. // Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/perestroyka-i-ili-samoupravlencheskiy-sotsializm-m-s-gorbachev-i-sudbayugoslavii>
14. Знай свои права руководство для общественности по Декларации // Электронный ресурс: <https://surl.li/hbbprs>
15. Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование и пояснительная записка // Электронный ресурс: <https://surl.li/gqlsqk>
16. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов // Электронный ресурс: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml

INNOVATIVE
ACADEMY